

10.5281/zenodo.15643819

ШЕПЕЛЬ Алексейстарший инженер по контролю качества программного обеспечения,
Hilti, Таиланд, г. Пхукет

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЕКТАХ С МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые особенности тестирования программных систем, построенных на основе микросервисной архитектуры. Представлена классификация тестов, анализируются подходы к автоматизации, мониторингу, логированию и обеспечению отказоустойчивости. Особое внимание уделено применению контрактного и интеграционного тестирования, построению пирамиды тестов и внедрению CI/CD. На основании анализа предлагаются рекомендации по внедрению эффективной стратегии тестирования в микросервисных системах. Представленные материалы могут быть полезны как разработчикам, так и инженерам по качеству при построении надёжной и масштабируемой системы тестирования.

Ключевые слова: микросервисная архитектура, тестирование микросервисов, контрактное тестирование, интеграционное тестирование, CI/CD, автоматизация, хаос-инжиниринг, мониторинг, микросервисы, отказоустойчивость, тестовые данные.

Актуальность исследования

В условиях стремительной цифровизации и растущих требований к гибкости и масштабируемости программных решений, микросервисная архитектура (МСА) становится всё более популярной в разработке современных приложений. Её преимущества, такие как независимость компонентов, упрощённая масштабируемость и возможность параллельной разработки, делают МСА привлекательной для многих организаций.

Однако внедрение микросервисной архитектуры влечёт за собой новые вызовы в области тестирования. Традиционные методы, эффективные для монолитных систем, не всегда применимы к микросервисным приложениям. Появляются сложности, связанные с межсервисным взаимодействием, управлением контрактами API, обеспечением согласованности данных и поддержанием стабильности системы при частых обновлениях.

Таким образом, исследование особенностей тестирования в микросервисной архитектуре является актуальным и востребованным, поскольку позволяет разработать эффективные стратегии обеспечения качества в условиях распределённых систем.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ и систематизация особенностей тестирования в проектах с микросервисной архитектурой, а также разработка рекомендаций по эффективному применению различных видов тестирования для обеспечения надёжности и качества программных продуктов.

Материалы и методы исследования

В качестве основного метода исследования использован аналитический обзор научных публикаций, технической документации, отраслевых руководств и материалов с открытых интернет-источников, посвящённых тестированию микросервисной архитектуры. Были изучены практики ведущих ИТ-компаний и рекомендации open-source сообществ по построению автоматизированной стратегии тестирования. Также проведён сравнительный анализ инструментов и подходов с целью выявления их применимости в различных сценариях тестирования.

Материалы исследования включают сравнительные таблицы преимуществ и недостатков микросервисной архитектуры, обзор моделей тестирования, схемы и структурированные рекомендации.

Результаты исследования

Микросервисы – это сервисы для выполнения одной логической задачи. Они могут общаться между собой через API (о чем поговорим дальше), но они не знают о внутреннем устройстве друг друга. Такое взаимодействие между микросервисами называют микросервисной архитектурой, на основе которой создаются приложения с независимыми сервисами, которые развертываются отдельно друг от друга [2].

МСА основывается на следующих ключевых принципах:

- Автономность сервисов: каждый микросервис разрабатывается, развертывается и масштабируется независимо от других.
- Децентрализация данных: каждый сервис управляет своей собственной базой данных, что снижает связанность между компонентами.

- Организация вокруг бизнес-функций: сервисы строятся с учётом конкретных бизнес-потребностей, обеспечивая лучшее соответствие требованиям пользователей.

- Независимость технологий: разные сервисы могут быть реализованы с использованием различных языков программирования и технологий, что позволяет выбирать оптимальные инструменты для каждой задачи.

Идея микросервисов возникла в результате столкновения разработчиков с проблемами, связанными с монолитными приложениями, которые становились сложными в поддержке и масштабировании по мере их роста [1, с. 53].

При построении архитектуры на основе микросервисов, каждый сервис может работать независимо друг от друга, что обеспечивает большую гибкость и масштабируемость всей системы в целом.

В таблице 1 представлены преимущества микросервисной архитектуры.

Таблица 1

Преимущества микросервисной архитектуры

Преимущество	Описание
Масштабируемость	Позволяет масштабировать отдельные сервисы независимо, что обеспечивает эффективное использование ресурсов и адаптацию к изменяющимся нагрузкам
Отказоустойчивость	Сбой одного микросервиса не приводит к отказу всей системы, что повышает общую надежность приложения
Гибкость разработки	Команды могут выбирать наиболее подходящие технологии и языки программирования для каждого микросервиса, что ускоряет разработку и внедрение новых функций
Упрощенное обновление	Обновления и развертывания могут выполняться для отдельных микросервисов без необходимости перезапуска всей системы, что снижает время простоя и риски
Независимость команд	Различные команды могут работать над разными микросервисами одновременно, что улучшает организацию работы и ускоряет выпуск новых версий
Улучшенное тестирование	Микросервисы можно тестировать отдельно, что упрощает выявление и устранение ошибок, а также повышает качество конечного продукта
Повышенная безопасность	Изоляция микросервисов ограничивает область воздействия потенциальных уязвимостей, что способствует повышению безопасности всей системы
Легкость внедрения новых технологий	Микросервисная архитектура позволяет постепенно интегрировать новые технологии и инструменты без необходимости переработки всей системы

Несмотря на очевидные преимущества микросервисной архитектуры, такие как масштабируемость, гибкость разработки и повышенная отказоустойчивость, её внедрение

сопровождается рядом существенных вызовов (табл. 2). Применение микросервисного подхода требует организационных и технических усилий, особенно в контексте управления

распределёнными компонентами, обеспечения безопасности и согласованности данных. Эти аспекты обуславливают необходимость более глубокого анализа недостатков

микросервисной архитектуры, позволяющего комплексно оценить целесообразность её использования в каждом конкретном случае.

Таблица 2

Недостатки микросервисной архитектуры

Недостаток	Описание
Сложность управления	Управление множеством независимых сервисов требует дополнительных усилий и инструментов для координации, мониторинга и развертывания
Повышенные требования к инфраструктуре	Необходимость поддержки и развертывания большого количества сервисов увеличивает сложность инфраструктуры и требует дополнительных ресурсов
Сложность тестирования	Интеграционное тестирование микросервисов может быть более сложным по сравнению с монолитной архитектурой, особенно при наличии множества зависимостей между сервисами
Дополнительная нагрузка на сеть	Микросервисы взаимодействуют между собой через сеть, что может привести к увеличению сетевого трафика и задержкам в передаче данных
Проблемы с целостностью данных	Управление целостностью данных становится сложным из-за распределённой природы микросервисов и необходимости синхронизации данных между различными сервисами
Повышенные требования к безопасности	Каждое взаимодействие между микросервисами должно быть защищено, что усложняет обеспечение безопасности всей системы и требует дополнительных мер по аутентификации и авторизации
Сложность отладки и мониторинга	Отладка и мониторинг микросервисной системы требуют сбора и анализа логов и метрик от множества сервисов, что может быть трудоёмким и сложным процессом
Затраты на разработку и поддержку	Разработка и поддержка микросервисной архитектуры могут потребовать значительных затрат из-за необходимости координации между командами, поддержки различных технологий и обеспечения совместимости между сервисами

Сравнивая архитектуру микросервисов и сервис-ориентированную архитектуру (SOA), почти невозможно достичь согласия относительно сопоставления этих концепций друг с другом. Добавление термина «прикладной программный интерфейс» (API) в эту смесь делает понимание различий между ними еще более сложным. Некоторые могут сказать, что эти концепции различны, решают свой собственный набор проблем и имеют уникальные рамки. Другие могут быть более сдержанными и говорить, что они достигают схожих целей и работают на одних и тех же принципах. Они также могут сказать, что архитектура микросервисов – это «мелкогранулярная SOA» или что это «правильная SOA» [3].

Основные отличия заключаются в следующем:

- Размер и автономность сервисов: микросервисы более мелкие и автономные по сравнению с сервисами в SOA.
- Протоколы взаимодействия: MSA предпочитает лёгкие протоколы, такие как REST, в то время как SOA часто использует более тяжёлые протоколы, такие как SOAP.
- Децентрализация управления: в MSA отсутствует централизованный брокер сообщений, характерный для SOA.

Микросервисная архитектура предъявляет особые требования к процессу тестирования из-за своей модульности, распределённости и независимости компонентов. В связи с этим, для обеспечения качества и надёжности системы применяются различные виды тестирования, каждый из которых направлен на проверку определённых аспектов функционирования микросервисов:

1. Юнит-тестирование (Unit Testing). Проверка отдельных функций и методов внутри микросервиса. Быстрое выполнение и локализация ошибок на ранних этапах.

2. Интеграционное тестирование (Integration Testing). Проверяет взаимодействие между сервисами и их зависимостями, включая БД и API.

3. Компонентное тестирование (Component Testing). Тестирование микросервиса в изоляции от других, с эмуляцией внешних зависимостей.

4. Контрактное тестирование (Contract Testing). Гарантирует, что интерфейсы взаимодействующих микросервисов соответствуют заранее определённым контрактам.

5. Сквозное тестирование (End-to-End Testing). Тестирует работу всей системы через пользовательские сценарии.

6. Нагрузочное и стресс-тестирование (Load & Stress Testing). Оценивает производительность и устойчивость системы при высокой нагрузке.

7. Регрессионное тестирование (Regression Testing). Проверяет, что новые

изменения не нарушили существующую функциональность.

8. Тестирование производительности (Performance Testing). Измеряет отклик, пропускную способность и использование ресурсов системы.

9. Тестирование безопасности (Security Testing). Выявляет уязвимости и проблемы доступа в распределённой среде.

10. Тестирование отказоустойчивости (Resilience / Chaos Testing). Проверка реакции системы на сбой отдельных компонентов.

Каждый из этих типов тестирования играет ключевую роль в обеспечении стабильности, безопасности и качества микросервисных систем.

Пирамида тестирования представляет собой концепцию, описывающую соотношение различных видов тестов в проекте (рисунок).

Пирамида состоит из трех уровней [4]:

- Юнит-тесты – нижний и самый широкий уровень пирамиды.
- Интеграционные тесты – средний уровень.
- Системные тесты – самый высокий и узкий уровень пирамиды.

Рис. Пирамида тестирования

Цель такой структуры – обеспечить надёжность системы при оптимальных затратах на тестирование, сосредотачиваясь на автоматизации и раннем выявлении ошибок.

Организация тестирования в микросервисной архитектуре требует учёта специфики

распределённых систем, независимости компонентов и их взаимодействия. В таблице 3 представлены ключевые аспекты, влияющие на эффективное тестирование микросервисов.

Таблица 3

Ключевые аспекты, влияющие на эффективное тестирование микросервисов

Аспект	Описание
Изоляция сервисов	Использование моков и стабов для имитации зависимостей, чтобы тестировать каждый сервис независимо
Контрактное тестирование	Проверка соответствия API между сервисами через заранее заданные контракты с помощью Pact, Spring Cloud Contract и др.
Инфраструктура тестирования	Применение Docker, Kubernetes и аналогичных инструментов для создания изолированных и воспроизводимых сред
Автоматизация (CI/CD)	Включение тестов в конвейеры CI/CD для постоянного контроля качества при каждом коммите (Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions и др.)
Мониторинг и логирование	Внедрение систем централизованного сбора логов и метрик (ELK Stack, Prometheus, Grafana) для анализа поведения сервисов и обнаружения сбоев
Тестирование на устойчивость	Использование хаос-тестирования (Chaos Monkey, Gremlin) для оценки реакции системы на отказ отдельных компонентов
Управление тестовыми данными	Генерация, миграция и очистка тестовых данных, а также использование контейнеризированных БД (например, через TestContainers) для обеспечения воспроизводимости
Параллельность и независимость	Возможность одновременного запуска тестов в разных средах и для разных микросервисов без взаимного влияния

Эффективная организация тестирования в микросервисной архитектуре требует комплексного подхода, включающего изоляцию сервисов, контрактное тестирование, автоматизацию процессов, мониторинг и управление данными.

Тестирование микросервисной архитектуры требует использования специализированных инструментов и практик, учитывающих особенности распределённых систем. В таблице 4 представлены ключевые инструменты и подходы, применяемые в различных аспектах тестирования микросервисов.

Таблица 4

Инструменты для различных видов тестирования

Тип тестирования	Инструменты
Юнит-тестирование	JUnit, NUnit, TestNG, pytest, xUnit, Mocha
Интеграционное тестирование	Postman, Rest-Assured, SoapUI, Docker Compose, TestContainers
Контрактное тестирование	Pact, Spring Cloud Contract, Hoverfly
Сквозное (E2E) тестирование	Selenium, Cypress, Robot Framework, Playwright
Нагрузочное и стресс-тестирование	Apache JMeter, Gatling, Locust, Tsung, ApacheBench
Тестирование безопасности	OWASP ZAP, SonarQube, Burp Suite
Хаос-тестирование	Chaos Monkey, Gremlin
Мониторинг и логирование	Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Jaeger
CI/CD и автоматизация	Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions, CircleCI, Travis CI
Управление конфигурацией и инфраструктурой	Docker, Kubernetes, Ansible, Terraform

Некоторые практики тестирования микросервисов:

1. Интеграционные тесты. Проверяют взаимодействие между несколькими микросервисами или их компонентами. Цель – обнаружить проблемы, связанные с интеграцией

компонентов, например несовместимость интерфейсов или проблемы с передачей данных.

2. Сквозные тесты. Проверяют всю систему целиком, начиная от пользовательского интерфейса до базы данных. Моделируют реальные пользовательские сценарии и взаимодействия с приложением. Цель – убедиться, что

все компоненты системы работают вместе корректно и что ПО выполняет свои функции с точки зрения пользователя.

3. Компонентные тесты. Фокусируются на тестировании отдельных компонентов системы или микросервисов в изоляции. Могут включать интеграцию с зависимостями, такими как базы данных или внешние API. Цель – проверить функциональность конкретного компонента или микросервиса без учёта других частей системы.

4. Системные интеграционные тесты. Гарантируют, что создана правильная система и поведение приложения в интегрированной среде. Тестируют важные пользовательские потоки от начала до конца, чтобы убедиться, что их поведение соответствует ожиданиям.

Эффективное тестирование микросервисной архитектуры требует комплексного подхода, включающего использование специализированных инструментов и практик, адаптированных к особенностям распределённых систем. Применение современных инструментов и стратегий позволяет обеспечить высокое качество и надёжность программных продуктов.

Для внедрения эффективной стратегии тестирования в проектах с микросервисной архитектурой рекомендуется начать с построения пирамиды тестирования, акцентируя внимание на автоматизированных юнит- и интеграционных тестах. Необходимо изолировать сервисы с помощью моков и стабов, внедрить контрактное тестирование для контроля взаимодействия API, и обязательно включать сквозные тесты для проверки бизнес-логики на уровне всей системы. Важно интегрировать тесты в CI/CD-пайплайн, используя инструменты автоматизации (Jenkins, GitLab CI/CD) и управлять тестовыми данными через контейнеризированные БД и миграции. Также рекомендуется внедрять хаос-тестирование для оценки устойчивости к сбоям и обеспечить централизованный мониторинг и логирование (Prometheus, ELK). Стратегия должна предусматривать непрерывный аудит покрытия тестами, адаптацию практик под распределённые команды и регулярный пересмотр рисков.

Перспективы тестирования в микросервисной архитектуре напрямую связаны с развитием автоматизации, внедрением ИИ-решений для анализа качества, а также усилением безопасности в распределённых системах. В

ближайшие годы ожидается рост значимости контрактного тестирования, расширение практики «shift-left» (раннее тестирование на стадии разработки), а также интеграция хаос-инжиниринга в стандартные пайплайны CI/CD.

Выводы

Таким образом, эффективность тестирования микросервисных приложений напрямую зависит от способности адаптировать процесс к распределённой и многокомпонентной структуре системы. Универсальные стратегии, применимые к монолитным приложениям, оказываются недостаточными при работе с МСА. Наиболее эффективными являются подходы, обеспечивающие тестирование в изоляции, автоматизацию на всех этапах CI/CD, использование контрактов для обеспечения совместимости API, и реализация сквозных E2E-проверок бизнес-логики. Дополнительно важно организовать хаос-тестирование, мониторинг и управление тестовыми данными. На основе проведённого анализа сформулированы практические рекомендации по построению системы тестирования, соответствующей требованиям надёжности и масштабируемости. Перспективы развития включают внедрение ИИ-аналитики в процесс тестирования, расширение контрактных практик и дальнейшую интеграцию хаос-инжиниринга.

Литература

1. Савченко Д.И., Радченко Г.И. Методологические особенности тестирования микросервисных архитектур // Научный поиск: Материалы седьмой научной конференции аспирантов и докторантов. Естественные науки. – 2015. – С. 51-56.
2. Микросервисы: что это и как работают, примеры микросервисной архитектуры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://1cloud.ru/blog/what_is_microservices (2023 г.).
3. Микросервисы, SOA и API: Друзья или враги? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rdinnik.github.io/2017/07/07/microservice-s-soa-api.html> (2017 г.).
4. Пирамида тестирования | Этап тестирования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.hexlet.io/courses/testing-phase/lessons/testing-pyramid/theory_unit (2017 г.).

SHEPEL Aleksei
Senior Software QA Engineer,
Hilti, Thailand, Phuket

FEATURES OF TESTING IN PROJECTS WITH MICRO-SERVICE ARCHITECTURE

Abstract. *The article discusses the key features of testing software systems based on microservice architecture. The classification of tests is presented, and approaches to automation, monitoring, planning, and fault tolerance are analyzed. Special attention is paid to the application of contract and integration testing, the construction of a pyramid of tests and the implementation of CI/CD. Based on the analysis, recommendations are proposed for the implementation of an effective testing strategy in micro-service systems. The presented materials can be useful for both developers and quality engineers in building a reliable and scalable testing system.*

Keywords: *micro service architecture, microservices testing, contract testing, integration testing, CI/CD, automation, chaos engineering, monitoring, mock services, fault tolerance, test data.*